

SERONEGATIV REVMATOID ARTRIT TASHXISINI QO'YISHDAGI QIYINCHILIKLAR

Turaev Ixtiyor Abdulla o'g'li
Toshkent Tibbiot Akademiyasi assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rta yoshli erkakda seronegativ revmatoid artrit kasalligining atipik boshlanishi, katta bo'g'imlarida og'riqlar, isitma, anemiya, limfadenopatiya, vazn yo'qotish debyutlarining klinik kuzatuvini keltirilgan. Bo'g'imlarda ertalabgi karaxtlik va qonda revmatoid omil yo'qligi holatni qayta baholash ham da uzoq va qimmat diagnostik izlanishlarga olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, seronegativ, diagnostika.

DIFFICULTIES IN MAKING THE DIAGNOSIS OF SERONEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS

Turaev Ikhtiyor
Assistant of the Tashkent Medical Academy

Abstract. This article presents a clinical observation of the onset of seronegative rheumatoid arthritis in a middle-aged man with atypical onset of pain in the large joints, fever, anemia, lymphadenopathy, and weight loss. Morning stiffness in the joints and the absence of rheumatoid factor in the blood can also lead to long and expensive diagnostic studies.

Key words: rheumatoid arthritis, seronegative, diagnosis.

Revmatik kasalliklardan tashqari, yuqumli va allergik kasalliklar, qon tizimi kasalliklari, sarkoidoz, qandli diabet, kasbiy patologiya, onkologik kasalliklar va boshqalar. Keng tarqalgan bog'im patologiyalari ko'pincha ularning qiyosiy tashxislash va davolash taktikasini to'g'ri tanlashda sezilarli qiyinchiliklarga olib keladi. TAYanch harakat tizimikasalliklari ichida dastlabki tashxis qo'yishda diagnostik xatolar miqdori ko'pincha 30% gacha uchraydi.

Revmatoid artrit (RA) – biriktiruvchi to'qimaning tizimli - immun yallig'lanish kasalligi bo'lib, qo'l va oyoq bo'g'imlarining surunkali simmetrik eroziv-destruktiv shikastlanish bilan namoyon bo'ladigan poliartrit va ko'pchilik bemorlarda maxsus turdagi oautoantitalarning (revmatoid omil) shakllanishi bilan birga keladi. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda 3-4 marta ko'p kasal bo'lib, ularda odatda kasallik 35-45 yoshda boshlanadi [1, 2, 3].

RA da immunitetning hujayra va gumoral komponentlari patologik jihatdan o'zgarishi kasallikning patogenezida hal qiluvchi rol o'ynaydigan va doimiy yallig'lanishga olib keladigan factor xisoblanadi. Bu esa hayotiy a'zolarining

shikastlanishi va ko'pincha o'limga olib keladi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, aholi orasida RA bilan kasallanish darajasi 0,6-1,3% ni tashkil qiladi, yaqin qarindoshlarda esa 3-5% ga etadi. RA revmatologik kasalliklar umumiy sonining 10% ni tashkil qiladi va har yili yangi holatlarning yillik chastotasi taxminan 0,02% ni tashkil qiladi.

RA sabablari to'liq ohirigacha o'rganilmagan va tushunilmagan. Bu ushbu kasallikka ma'lum bir irsiy moyillik sabab bo'lishi mumkin. Ba'zida qandaydir yuqumli kasallik yoki infeksiya yashirin autoimmun sustlikni qo'zg'atishi mumkin. Taxminan 40% hollarda bu kasallikdan oldin o'tkir nafas yo'llari kasalliklari (o'tkir respiratorli infeksiya), gripp, tomoq og'rig'i yoki surunkali yuqumli kasalliklarning kuchayishi paydo bo'ladi. Ba'zida RA reaktiv yoki yuqumli artriting davomi sifatida rivojlanadi. Aksariyat hollarda yallig'lanish kasallikning boshlanishida sodir bo'ladi va barmoqlarning o'rta metakarpofalangeal bo'g'imlarining shishishi kuzatiladi. RA da qo'l barmoqlari bo'g'imlarining yallig'lanishi bilan bir vaqtda, deyarli har doim oyoqlarning kichik bo'g'imlari ham zararlanadi. RA uchun kuchli og'riqdan tashqari "Ertalab karaxtlik" alomati xos hisoblanadi. Ba'zida teri ostida revmatoid tugunchalar: zich, odatda no'xatning o'lchamidek, qo'llar, oyoqlar, tirsaklarning egilish joylardan biroz pastroqda va boshqa joylarda paydo bo'ladi. Ko'pincha yuqorida sanab o'tilgan alomatlar bemorlarda xolsizlik, uyqu va ishtahaning yomonlashishi, haroratning o'rtacha ko'tarilishi ($37,2-37,5^{\circ}\text{S}$ gacha), titroq bilan birga keladi. Bemorlar ko'pincha vazn yo'qotadilar, ba'zan sezilarli darajada. Kasallik rivojlanishi bilan, zararlangan bog'imlarda doimiy deformatsiyalar paydo bo'ladi. Qo'llarning "ulnar deviyatsiya"si boshqalarga qaraganda tez rivojlanadi. Odatda, RA ning ifodalangan bosqichida o'ziga xos xususiyatlar: bo'g'imlarda bo'g'imlarning "emirilishi" sodir bo'ladi, suyaklar aro tirqish torayishi rentgenogrammalarda aniq ko'rinadi. Eng og'ir holatlarda, rentgenogrammada suyaklarning birlashib ketishini ko'rish mumkin (ankiloz).

Qonda EChT 20-25 mm/soat dan yuqori, hatto faol revmatoid jarayonda >40 mm/soat gacha oshadi. Ko'pincha bir nechta biokimyoviy ko'rsatkichlar ko'tarilib, kasallikning faolligi (C-reaktiv oqsil, fibrinogen, seromukoid) aks ettiridi.

RA ning o'ziga xos belgisi ijobiy revmatoid omil (RO), (IgG, IgM immunokomplekslari) hisoblanadi va bu bemorlarning 80-90% qonida uchraydi.

Seronegativ RA kasallikning bir varianti bo'lib, unda qon zardobida ham, sinovial suyuqlikda ham RF aniqlanmaydi. Bu variant RA bilan kasallangan bemorlarning 20% da uchraydi va quyidagi xususiyatlarga ega:

– seropozitiv RA ga qaraganda keskinroq boshlanadi va 13% hollarda haroratning kunlik o'zgarishi $3-4^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan gektik isitma, titroq, vazn yo'qotish, kattalashgan limfa tugunlari, mushaklar atrofiyasi, anemiya;

- patologik jarayon bilak va tizza bo'g'imlarining shikastlanishi bilan boshlanadi, ammo 6 oy ichida kasallik boshqa bog'imlargaham tarqaladi;

- yirik bo'g'imlarning shikastlanishi dastlab assimetrik, monoartrit ko'rinishida, ammo keyinchalik simmetrik poliartrit ko'rinishida rivojlanadi;

-kasallikning ifodalangan bosqichida ko‘proq bilak bo‘g‘imi zararlanishi, funktsiyaning sezilarli darajada buzilishi, va destruksiya ustunlik qiladi;

- metakarpofalangeal va proksimal interfalangeal bo‘g‘imlar va oyoqlarning bo‘g‘imlari kamroq zararlanadi;

- son bo‘g‘imlarining erta va jiddiy shikastlanishi hamda son suyagi boshchasi ishemik nekrozi seropozitivlarga qaraganda 10 marta ko‘p uchraydi;

- bo‘g‘imlarning rentgenologik tekshiruvda bilak bo‘g‘imi sezilarli zararlanishi bilan (ankiloz) kichik bo‘g‘imlarida o‘zgarishlar (periartikulyar osteoporoz, bo‘g‘imlar tirqishining torayishi) o‘rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlanadi;

- bilak bo‘g‘imlarining ankiloz kam miqdordagi eroziyalar fonida (yoki ularsiz) va periartikulyar osteoporozsiz rivojlanadi;

- bo‘g‘imdan tashqari zararlanishlar mushaklarning kuchli shikastlanishi bilan tavsiflanadi: atrofiya, limfa tugunlarining kattalashishi, buyrak shikastlanishi;

- seropozitiv variant ga qaraganda yallig‘lanish jarayonining laboratoriya belgilari kamroq bo‘ladi ;

- seropozitiv turiga nisbatan qonda IgA va immunikompleksning yuqori darajasi aniqlanadi;

-seronegativ RA seropozitivdan ko‘ra og‘irroq, uni asosiy bazis va immunosupressiv dorila bilan davolash mumkin va qisqa muddatda ikkilamchi amiloidoz tez rivojlanadi.

Bizning klinik holatimiz o‘rta yoshli odamda kasallikning boshlanishida seronegativ RA tashxisini qo‘yishning qiyinchiliklarini ko‘rsatadi.

Bemor P. 1968 yilda tug‘ilgan (56 yosh), Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Urgench shaxrida yashovchi, lokomotiv deposida mashinist yordamchisi bo‘lib ishlab kelgan. Bemor Urgench TTB da 24.02.24 yil uzoq muddatli isitma (38°C gacha), asosan kechqurun oshishi, qon bosimining 140/80 mm Hg ga qadar davriy o‘shishi, bosh og‘rig‘i, quruq yo‘tal, katta bo‘g‘imlarda og‘riq (elka, tizza, oyoq tos-son) harakatlanayotganda kuchayishi, tana vazni yo‘qotish, holsizlik shikoyatlari bilan murojat qilgan. U 2024 yil fevral oyining boshidan beri kasal bo‘lib, o‘tkir respiratorli infeksiyadan bilan og‘rigan. Tana harorati 38°C gacha, keyin tana harorati past darajali isitmaga tushib ketdi. 11.02 dan 20.02.24 gacha O‘tkir bronxit tashxisi bilan Urgench tuman kasalxonasida statsionar davolanish kursidan o‘tgan. Sefazolin mushak ichiga qabul qilingan, bemorning ahvoli yaxshilanmadi. Febril tana harorati $38,5^{\circ}\text{C}$ darajasida saqlanib qoldi va holsizlik, bezovtalik, bosh og‘rig‘i, katta bo‘g‘imlarda og‘riq, kuchayib bordi, tana vaznini 6 kg yo‘qotdi. Bemor tashxisni aniqlashtirish uchun "Toshkent Tibbiyot akademiyasining" pulmonologiya bo‘limiga tekshirish va davolash uchun yuborildi.

Ob'ektiv ma'lumotlar: Ahvoli qoniqarli. Tana tuzilishi astenikdir. Og‘irligi 53 kg. Bo‘yi 160 sm. Teri va ko‘rinadigan shilliq qavatlari toza, rangpar. Teri nam toza, toshma yo‘q. Omrov osti limfa tugunlari loviya o‘lchamiga qadar, qo‘ltiq osti limfa

tugunlari no'xat kattaligi kattalashgan. Son limfa tugunlari 2-2,5 sm gacha. o'rta zichlikdagi limfa tugunlari, og'riqsiz.

Tayanch-harakat tizimi: yuqori va pastki uchlar bo'g'imlarida ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar kuzatilmaydi, elka, tizzada faol va passiv harakatlar paytida og'riq kuzatiladi. Barmoqlar butunlay siqiladi.

Qon aylanish tizimi: yurak bo'g'iqlik chegaralari o'zgarmagan. Yurak tonlari yuraklari bug'iqlashgan, aortada sistolik shovqin. Puls=yurak urishi - 72 marta / daqiqa. AQB 120/80 mm.sim.ust.

Nafas olish tizimi: ko'krak qafasining shakli astenik. Nafas olish harakatlar simmetrikdir. Nafas olish tezligi daqiqada 18 marta. Nafas olish ritmik. Nafas siqilishi yo'q. Ovoz titrashlari teng ravishda amalga oshiriladi. O'pka perkussiyasida barcha maydonlarda o'pka tovushi. O'pkaning chegaralari siljimgan. O'pkada nafas olishda o'ngda pastki qismida xirillashlar bor.

Ovqat hazm qilish tizimi: ishtaha saqlangan. Yutish erkin. Til nam toza. Tomoq toza. Qorni yumshoq, og'riqsiz, nafas olishda ishtirok etadi. Jigar qovurg'a dugasidan 1-1,5 sm pastda joylashgan. Taloq paypaslanmaydi. Ich kelishi muntazam, odatiy tusda.

Siydik ajratish tizimi: O'zgarishsiz.

Tekshiruv o'tkazildi: Qonning umumiy tahlili: gemoglobin - 115 g/l, eritrotsitlar - $3,4 \times 10^{12}/l$, leykotsitlar - $5,2 \times 10^9/l$, ESR - 42 mm / soat. ALT - 17,0 U/l, AST - 33,0 U/l, kreatinin - 80,4 mkmol/l, karbamid - 6,2 mmol/l, xolesterin - 3,7 mmol/l, fibrinogen - 4,8 g/l, protrombin indeksi - 75%, C-reaktiv oqsil - 24,0 mg/l, Rh omil-manfiy, qon glyukozasi - 3,9 mmol/l, qon zardobidagi temir - 9,2 mkmol/l.

EKG: yurak urishi 72-88 zarba/min. YuEO' chapga siljigan. Sinus ritimli. Chap qorincha gipertrofiyasi. Repolarizatsiya jarayonining buzilishi.

Ko'krak qafasi organlarining rentgenogrammasi. Old proyeksiyada rentgenogrammada Bronxopulmonar rasm kuchaygan.

Qorin bo'shlig'i organlarining ultratovush tekshiruvi. Jigar: chap bo'lak 6,4 sm, o'ng bo'lak 12,0 sm. Konturlari tekis. Tuzilishi bir hil. Exogenlik normal. O't pufagi: devor qalinlashmagan. Hech qanday tosh aniqlanmadi. Umumiy o't yo'li 0,3 sm. *Oshqozon osti bezi:* boshi 2,6 sm, tanasi 1,8 sm, dumi 2,4 sm. Tuzilishi bir hil. Ekogenlik kuchaygan. *Taloq:* o'lchamlari kattalashmagan $4,9 \times 3,2$ sm. Tuzilishi bir hil, konturlari silliq, ekogenligi normal. *Buyraklar:* Oddiy joylashuv, konturlar tekis, toshlar aniqlanmagan. *Qovuq va prostata bezining ultratovush tekshiruvi.* Qovuq: silliq konturlar, devorlar qalinlashmagan, hech qanday shakllanish aniqlanmaydi. Qoldiq siydik hajmi 110 ml ni tashkil qiladi. *Prostata bezi:* o'lchamlari 31×44 mm. Konturlar silliq, tuzilishi bir hil, shakllanishlar aniqlanmagan.

Shunday qilib, bemorni tekshirishning dastlabki bosqichida uzoq muddatli isitma, kuchayib borayotgan xolsizlik, vazn yo'qotish sababni aniqlash imkoni bo'lmadi. Takroriy tadqiqotlar davomida o'tkifaza ko'rsatkichlari oshishi (CRP va fibrinogen), hamda manfiy RO aniqlandi. Limfa tugunlari kattalashishi, EChT

oshishi, anemiya va o'pkada o'zgarishlar: quruq yo'tal, pastki qismida o'ngda vezikulyar nafas susayishi tizimli qon kasalliklarini istisno qilishni talab qildi.

Qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazildi. Ikki tomondan qo'litiq osti limfa tugunlarining punksiyon biopsiyasida limfoid proliferatsiyasi aniqlandi. Ko'krak qafasining punksiyoni o'tkazildi - patologiya topilmadi. *Bronkoscopiya:* ikki tomonlama atrofik endobronxit. O'simta o'sishi belgilari topilmadi.

Klinik tashxis qo'yildi: Surunkali bronxit, avj olish davri. Shuni hisobga olib qo'shma og'riqlar virusli infeksiya bilan bog'liq, katta bo'g'inlar zararlanishi, qonda revmatoid omil aniqlanmadi, bo'g'inlarda ertalab karaxtlik yo'q. Bemorga yondosh kasallik tashxisi qo'yilgan: Reaktiv artrit, noaniq etiologiyali.

Davolash antibiotiklar (amoksitsillin, doksitsillin), nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar (diklofenak) bilan amalga oshirildi., ammo isitma (kechqurun $38^{\circ}.7-38^{\circ}.2$ gacha), holsizlik, poliartralgia (yirik bo'g'inlarda), EChT oshishi va anemiya rivojlanishi davom etdi.

Umumiy qon tahlili 13.03.24. Gemoglobin-98 g/l, trombositlar-431, eritrotsitlar- $3,34 \times 10^{12}/l$, anizotsitoz (+), poykilotsitoz (+), leykotsitlar - $6,6 \times 10^9/l$, limfotsitlar - 23,1%, monotsitlar - 5,4%, neytrofillar - 71,5%: tasma - 6%, segmentlangan - 64%, eozinofillar - 3%, ESR - 55 mm / soat). Qon bo'lishi mumkun bo'lgan infeksiyalar: bezgak parazitlari, tif topilmadi. Gemagglyutinatsiya reaksiyasi - manfiy; Anti-HCV - manfiy, HBsAg - yo'q, OIV-manfiy.

Qon sterilligini tekshirish uchun 12.03.2024, 13.03.2024, 16.03.2024 mikroflora topilmagan. Qon gemokulturasini: gemokultura aniqlanmagan. Infekcion endokarditni istisno qilish uchun ekokardiyografiya o'tkazildi: Xulosa: Yurakning tuzilishi va faoliyatida buzilishlar aniqlanmagan. Bemorga paraneoplastik sindromni istisno qilish uchun testlar o'tkazildi. oshqozon, ichak, bosh suyagi suyaklari, qalqonsimon bez. FGDS. Xulosa: yuzaki gastrit. Sigmoidoskopiya. Xulosa: surunkali gemorroy. Irrigoskopiya + grafika. Xulosa: Dolichosigma. Bosh suyagining lateral proyeksiyadagi R-grafiyasi. Pineal bezning kalsifikatsiyasi. Intrakranial gipertenziya belgilaridir. To'g'ri proyeksiyada qo'l barmoqlari R-grafiyasi. Deformatsiyaning rentgen tasviri qo'llarning interfalangeal bo'g'imlarining artrozi (bo'g'im yuzalarining sklerozi, o'sish).

Yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis, ftiziatr va onkolog bilan maslahatlashgan - hech qanday patologiya aniqlanmagan.

Kasalxonaga yotqizilganining 18-kunida, harorat ko'tarilgach, qo'llarning bo'g'imlarida karaxtlik paydo bo'la boshladi. Haroratning pasayishi bilan karaxtlik kamaydi. SRO 36 mg/l, EChT - 75 mm/soatgacha ko'tarildi. Umumiy oqsil 89,0 g/l. Mavjud klinik ko'rinish uchun boshqa sabablarning yo'qligi, qo'llarning bo'g'imlarida ertalaki karaxtlikning paydo bo'lishi, yuqori EChT, anemiya, limfadenopatiya, tashxisni qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keldi va revmatolog bilan maslahatlashgan holda bemorda seronegativ RA bor deb taxmin qilindi. Tekshiruv vaqtida, bilak, oyoq bo'g'imlar hajmi kattalashgan - sinovit, qo'lni mushtga yig'ish qiyinlashishi, elka, son,

tizza bo'g'implari harakat diapazoni - 40 °, kengaytma - 180 °; bilaklarda kengayish 20°, egilish 30° va tirsak bo'g'implarining tashqi yuzalarida revmatoid tuguchalar paydo bo'ldi. Rentgenogramma artritning dastlabki belgilarini ko'rsatadi (qo'llarning IV va V proksimal interfalangeal bo'g'implari tirqishlari toraygan).

Tashxis qo'yildi: Seronegativ revmatoid poliartrit, faollik III daraja tizimli zararlanishlar bilan: revmatoid tugunchalar, anemiya. FS III. Ikkala bilak va to'piq bo'g'implari sinoviti.

Davolash. Prednizolon vena ichiga 90 mg, keyin 60 mg vea ichiga va 2 oy davomida 20 mg tabletkalar dozasini bosqichma-bosqich kamaytirish bilan buyurildi. Gemodez 400.0 har kuni, steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi preparatlar, qon tomirlar devorlari mustaxkamlovchi preparatlar simptomatik davo sifatida qo'shildi. Kelajakda asosiy terapiya masalasini hal qilish tavsiya etildi. Prednizolonni buyurganidan keyin ikkinchi kuni harorat normal holatga qaytdi, keyin bemorning ahvoli sezilarli darajada yaxshilandi, bo'g'implardagi og'riq va qattqlik uni bezovta qilishni to'xtatdi va laboratoriya ko'rsatkichlari normal holatga qaytdi. Bo'limga qabul qilingan kundan boshlab 35 kun o'tgach, u yashash joyida ambulator davolanishga yuborildi, shundan so'ng u 3-guruh nogironi deb topildi (Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligining buyrug'i bilan, bemor poezd haydovchisi yordamchisi bo'lishga mos kelmaydi). Shunday qilib, o'rta yoshli odamda seronegativ RA ning taqdim etilgan debyuti kasallikning atipik boshlanishini, katta bo'g'implarida og'riqlar, isitma, vazn yo'qotish, limfadenopatiya, anemiya, ertalab karaxtlik yo'qligi, bo'g'implarda va qondagi RO, uzoq va qiyi diagnostik izlanuvga sabab bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Заболотных И.И. Болезни суставов. Руководство для врачей. – СПб.: СпецЛит., 2019. – 255 с.
2. Мазуров В.И. Болезни суставов. Руководство для врачей. – СПб.: Фолиант, 2021. – 416 с.
3. Насонов Е.Л., Насонова В.А.. Ревматология. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 720 с.